

ESTUDAR, ENTENDER E FALAR PORTUGUÊS NA POLÔNIA – AS POSSÍVEIS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO PELOS PESQUISADORES POLONESES¹

AGATA BLOCH

Doutoranda da Academia Polonesa de Ciências
Correio eletrônico: agata.natalia.bloch@gmail.com

Recebido: 01/11/2018

Aceito: 14/01/2019

Publicado: 16/01/2019

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar e analisar as possíveis linhas de investigação tomadas pelos pesquisadores e acadêmicos poloneses em torno da língua portuguesa. Na primeira parte do artigo, discute-se os desafios linguísticos que têm que enfrentar os investigadores da Polônia enquanto analisam a história dos países lusófonos. Em seguida, menciona-se os principais cursos de língua e estudos portugueses e brasileiros na Polônia que visam o aprofundamento do contexto ibero-americano pelos poloneses. Na segunda parte, porém, apresenta-se a personagem do historiador polonês Marian Malowist, que, na época da ditadura soviética, iniciou as investigações comparativas acerca o passado colonial do império português com a República das Duas Nações. Malowist foi também um precursor da teoria do sistema mundial, sendo este conceito essencial para o desenvolvimento dos estudos pós-coloniais.

Palavras-chave: Polónia. Escola de Malowist. História comparada. Império colonial português. Expansão polonesa.

Abstract: The aim of this article is to present and analyze the possible research lines taken by the Polish researchers and scholars concerning the Portuguese language. In the first part of the article, the linguistic challenges faced by the Polish researchers while analyzing the history of the Portuguese-speaking countries are discussed. The main language and both Portuguese and Brazilian studies in Poland are then mentioned, which aim to deepen the Ibero-American context by the Poles. In the second part, however, the Polish historian Marian Malowist is presented, who, at the time of the Soviet dictatorship, carried out the comparative research on the colonial past of the Portuguese empire with the Polish-Lithuanian Commonwealth. Malowist was also a forerunner of the world-system theory that was essential for the development of post-colonial studies.

Keywords: Poland. Malowist School. Comparative history. Colonial Portuguese empire. Polish expansion.

¹ O artigo é financiado pelo Centro Nacional de Pesquisa da Polónia (National Science Centre of Poland) sob o projeto no. 2017/27/N/HS3/01104, PRELUDIUM 14.

As diferenças de línguas entre português e polonês como desafio na investigação acadêmica

A língua polonesa pertencente ao grupo de línguas eslavas ocidentais e a língua portuguesa do grupo de línguas românicas, apesar de sua afiliação comum com as línguas indo-europeias, diferem em sua gramática, estrutura de sentença ou vocabulário, e essas diferenças podem influir também a visão e a percepção de mundo.

A própria palavra "Brasil" pode dar origem aos sentimentos diferentes entre 39-48 milhões de pessoas que falam a língua polonesa e cerca de 250 milhões de falantes de português, devido ao fato de que em português o "Brasil" é masculino, enquanto em polonês é feminino. O tipo de substantivo muda a maneira como as pessoas percebem a palavra, então para os brasileiros o famoso, antigo slogan "Brasil, o Gigante acordou" é contraditório ao conceito do Brasil, no sentido polonês, que, por sua forma feminina, é igualado a uma mulher e, portanto, é bela, fascinante ou divina. O mesmo princípio aplica-se a Portugal, que também mantém a sua forma feminina em polonês.

Por outro lado, os países que mantêm a sua forma feminina em polonês, como Polônia (Polska), Brasil (Brazylia) ou Portugal (Portugalia), fazem parte do conceito de um país que é uma mãe, uma mãe vulnerável que precisa da ajuda do seu povo. Essa imagem oximorônica da pátria sendo uma mãe era muito característica em "Kazania Sejmowe", um tratado político do jesuíta polonês Piotr Skarga, publicado em 1597. Portanto, a língua em qual se conduz a investigação acadêmica pode mudar bastante a forma da sua análise.

Agora, ao entender o quanto a linguagem pode influenciar a análise crítica do tema de estudo, vale a pena explicar que um dos grandes desafios linguísticos para os pesquisadores poloneses que investigam a história colonial do Brasil é como denominar em polonês as comunidades afro-brasileiras. Na língua portuguesa existem várias expressões adequadas e politicamente corretos para as pessoas de uma cor diferente, incluindo "negro", "preto", "pardo", "cabra", "moreno". Em polonês, a palavra negro ainda é um grande desafio linguístico devido a seus dois motivos principais. Em primeiro lugar, a Polônia não participou do comércio internacional de escravos e nunca houve em suas terras as plantações baseadas na mão-de-obra de um escravo africano. Nesse sentido, a Polônia não precisou, como o Brasil, enfrentar a sua história colonial e acertar as contas com o seu passado escravista, nem participar de debates internacionais sobre a correção política e linguística, como aconteceu no caso dos Estados

Unidos. Como consequência, o termo polonês equivalente ao “negro” permaneceu praticamente inalterado por muitos séculos e reflete a palavra polonesa quatrocentista.

A própria palavra polonesa que se refere ao "negro" é a palavra "Murzyn", que curiosamente não está associada à cor da pele, visto que originalmente vem de vocábulo latim "Maurus". Em polonês, os negros começaram a ser chamados assim já no século XIV. O pesquisador e especialista desta palavra, Andrzej Bańkowski, acha que o termo "Murzyn" apareceu nos *Psalters Aethiops* traduzidos de latim, de tal modo que a palavra foi provavelmente emprestada do idioma antigo eslavo eclesiástico de caráter tipicamente bíblico. A segunda possibilidade é a proximidade da palavra polonesa "Murzyn" com "moro" em espanhol, "mouros" em grego, que, além dos moradores da África do Norte, significava também fuligem, ou negro de fumo. No entanto, os contemporâneos pesquisadores poloneses, por terem medo de serem acusados de impropriedade política e linguística na arena internacional, optam por usar as palavras que substituem "Murzyn", isto é, "czarnoskóry", que se refere a alguém de pele escura/negra.²

Apesar destes contextos contraditórios, há uma palavra que junta ambas as línguas, isto é a “saudade”, que é uma palavra única tanto em português, como em polonês, sendo em duas línguas carregadas de um forte sentimento ao nível pessoal e nacional.

A equivalente de "saudade" em polonês é "tęsknota", um termo derivado do língua protoeslava, do verbo "tęskniti", que refletia o sentimento de uma profunda tristeza, causada por falta de alguém, inclusive uma espécie de depressão. Convém explicar que a "tęsknota", difere da nostalgia (polonês: nostalgia). O dicionário da língua polonesa, emitido por Maurycy Orgelbrand em 1861, reconheceu a palavra "nostalgia" como um termo fronteiro da medicina, e definiu-a como "doença do desejo pela pátria ou família", enquanto "Dicionário da Língua polonesa" emitido em 1904 por Jan Karłowicz, Adam Kryński e Władysław Niedźwiedzki reconheceu a nostalgia como as saudades da pátria que levavam à doença da nostalgia (tęsknotą za ojczyzną doprowadzająca do choroby). De acordo com esta teoria, é a própria "tęsknota" que causava a nostalgia. Curiosamente, a complexidade gramática da língua polonesa permite-nos criar mais de cento e sessenta formas gramaticais da palavra "saudade".³

² Karolina Kwiecińska. “Charakterystyka Pojęć Dotyczących Afryki Zawartych We Współczesnych Słownikach Języka Polskiego.” *Adeptus*, no. 1 (2013): 71–82. doi:10.11649/A.2012.005, 75-76.

³ Disponível em: < <https://obcyjezykpolski.pl/nostalgia/>>. Acesso em 15/10/2018.

Vale a pena mencionar, que na história da Polônia, houve um episódio quando havia uma oportunidade de aproximação política entre Portugal e a Polônia, que talvez teria mudado o rumo da história da nação polonesa e, quiçá, o polonês teria sido influenciado pela língua portuguesa.

Este episódio refere-se ao século XVIII, graças à uma personagem do infante português, irmão do rei D. João V, D. Manuel de Bragança, que decidiu pretender ao trono polonês. "O Tratado de Três Águias Negras", um acordo secreto assinado pela Áustria, Rússia e Prússia, em 1732, expressou o desejo destes de que o D. Manuel ocupasse o trono da Polônia. Afinal, o próprio infante abandonou esta ideia, provavelmente por duas razões, isto é, diante de uma situação política complicada neste país ou por rejeição de seu pedido de namoro por Maria Sofia Czartoryska, uma nobre polonesa e uma das europeias mais ricas da época. Outro motivo muito provável era que o próprio D. João V concentrou todas as suas forças políticas e econômicas no Brasil e nos recém-descobertas minas de ouro, não tendo suficientes meios e instrumentos políticos, nem vontade de intervir nos assuntos internos poloneses e apoiar o seu irmão. Assim sendo, a geoestratégia eliminou a Polônia da zona de influência portuguesa. Vale ressaltar, no entanto, que conhecido por seu caráter rebelde o infante D. Manuel deixou uma boa impressão nos monges do Convento em Częstochowa, que visitou na véspera do Natal. Nas páginas das crônicas de Jasna Góra, ele foi lembrado como uma pessoa humilde e piedosa.

10

As linhas de investigação referente ao ensino da língua portuguesa na Polônia

O conhecimento da língua portuguesa na Polónia, ao nível pelo menos comunicativo, possibilita o trabalho científico com as fontes em língua portuguesa e oferece muitas oportunidades de pesquisa em diversos campos da ciência.

Um dos cursos mais populares relacionados com a língua portuguesa na Polónia é a "Iberystyka", um curso que envolve a aprendizagem sobre a cultura, literatura, arte e costumes dos países ibéricos, a língua portuguesa e espanhola, bem como permite explorar questões relacionadas com a geografia e a sociologia da área linguística ibérica. Os estudos ibéricos dividem-se geralmente em duas especializações: espanhol e português, das quais a secção portuguesa será dividida numa especialização em língua portuguesa continental ou brasileira.

No decorrer do curso no âmbito de estudos portugueses nas universidades polonesas, os estudantes aprendem, além do idioma português, a cultura de todos os países de língua lusófona e

aprofundam os seus conhecimentos sobre várias questões sócio-políticas e culturais sobre os países de língua portuguesa.

No Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia há uma divisão em várias plantas. As áreas de pesquisa dentro do Departamento de Língua e Cultura Luso-Brasileira é a linguística e a glotodidática, mas também estudos culturais, história e literatura.⁴ Na Universidade de Maria Curie-Sklodowska em Lublin, o curso de *Iberystyka* também é dividido em duas especializações, os estudos hispanos (pol. *hispanistyka*) e estudos portugueses (pol. *portugalistyka*). Vale a pena notar que esta universidade é o único centro credenciado na Polônia e Europa Oriental, com poderes para executar o exame da língua portuguesa brasileira, *Celpe-Bras*, no âmbito do Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.⁵

Além dos estudos linguísticos, a segunda escolha possível foi o Centro de Estudos Latino-Americanos, estabelecido em 1988 por iniciativa do professor Andrzej Dembicz, sendo que o centro funcionou independentemente até 2017, quando foi incluído na estrutura do Centro de Estudos Americanos da Universidade de Varsóvia. As tarefas estatutárias do *CESLA* eram pesquisar, educar, disseminar e popularizar o conhecimento sobre a América Latina e o Caribe. As principais direções de pesquisa nos estudos latino-americanos foram as relações entre a Polônia e a Europa com a América Latina, bem como contextualizar o pensamento latino-americano, os processos interamericanos de integração, a dinâmica regional, o espaço, a cultura e a identidade latino-americana. Ao *CESLA* foram associados, entre outros, o professor Henryk Szlajfer, economista polonês e cientista político, especialista no campo da história política e econômica da América Latina dos séculos XIX e XX e o professor Mariusz Malinowski, autor de numerosas monografias e publicações sobre a história e cultura do Brasil.⁶

11

Escola de Marian Małowist – a história do Império Português na academia polonesa

O século XX foi um século muito turbulento para a história da Polônia e, portanto, também para a educação nacional. Em 1918, a Polônia conseguiu a independência após cento e

⁴ Iberystyka. Universidade de Varsóvia. Disponível em: < <https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/programy-studi%C3%B3w>. > Acesso em: 15/10/2018.

⁵ Iberystyka. Universidade de Maria Curie Skłodowka em Lublin/Polônia. Disponível em: < <https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,iberystyka,6759.htm>. > Acesso em: 15/10/2018.

⁶ As informações vêm da página web do Centro de Estudos Latino-americano que agora não está mais acessível.

vinte e três anos de ocupação pelos países vizinhos. Vale a pena mencionar que o político brasileiro Ruy Barbosa, sempre se expressava a favor da Polônia independente, portanto, conforme Zdzisław Malczewski Tchr, Renata Siuda-Ambroziak, "[ele] ocupa na memória dos poloneses um lugar especial, que o tempo não é capaz de apagar".⁷ A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, bem como o estabelecimento da República Popular da Polônia, sendo um país socialista satélite da União Soviética, podiam não facilitar o desenvolvimento intelectual de uma forma independente das linhas de investigação polonesas. Porém, naquela época determinada pela censura política, surgiu uma linha de investigação em torno da história comparativa do primórdios do Império português colonial com enfoque na economia, sendo que esta escola funcionou entre 1947 e 1988, durante a vida acadêmica de Marian Malowist, o seu precursor. Escola de Marian Malowist concentrava os acadêmicos poloneses da Universidade de Varsóvia em torno dos problemas e métodos comuns, na qual escola destacava-se uma forte relação entre o professor Malowist e os seus alunos.

Marian Malowist⁸ era um historiador polonês, medievalista, pioneiro em estudos pós-coloniais, que deu origem a teorias posteriores de interdependência de regiões. Criou os conceitos fundamentais do modelo de desenvolvimento socioeconômico, concentrando-se em suas pesquisas, em zonas de subdesenvolvimento e desenvolvimento, bem como no fenômeno da irregularidade da divisão da economia e da estrutura social da Europa ao longo da linha meridional. É importante notar que Marian Malowist foi reconhecido internacionalmente por Immanuel Wallerstein como o iniciador da teoria do sistema mundial (ing. world-system theory), sendo este conceito essencial para o desenvolvimento dos estudos pós-coloniais. Entre seus

⁷ Zdzisław Malczewski Tchr, Renata Siuda-Ambroziak, „Hold Polaków dla Orla z Hagi w 90. Rocznicę śmierci Ruy Barbosy”. Dodatek do czasopisma “Polonicus”. Curitiba, 2013, p. 7. Valé referir-se às afirmações de Ruy Barbosa, que foram expressas em público em 1917. Ruy Barbosa disse que a Polónia condenada para sempre – já não é a Polónia da famosa definição *Finis Poloniae*. A pátria de Sobieski levanta-se do seu túmulo para ocupar o lugar que lhe cabe na família das nações, p.9.

⁸ Marian Malowist (1908-1988). Nascido em Łódź em uma família judaica, secular e assimilada. No ensino médio, se juntou à União Comunista da Juventude Polaca. Estudou na Universidade de Varsóvia sob a orientação acadêmica de Marcell Handelsman e Stefan Czarnowski. Em 1931 obteve título de mestrado e, em 1934 de doutorado. Durante a guerra, foi transferido para o gueto de Varsóvia de onde conseguiu fugir graças à ajuda de colegas historiadores. Em seguida, escondeu-se sob o nome de Józef Mil na aldeia de Jabłoń, perto de Radzymin, onde começou a ensinar secretamente. Após um acidente de carro, tornou-se inválido, sendo forçado a deixar seu emprego atual e se mudar para Varsóvia. Em Varsóvia, ingressou no Instituto Histórico da Universidade de Varsóvia, onde em 1946 obteve o título acadêmico de professor. Em 1949, foi nomeado chefe do Departamento de História Global e, a partir de 1955 - da História Medieval, qual cargo ocupou até 1979. Marian Malowist foi um acadêmico reconhecido na arena internacional Lecionou em Cambridge, Oxford, Princeton, Harvard e Stanford. Mais sobre a biografia de Marian Malowist encontra-se em: Tomasz Siewierski, *Marian Malowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce*, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, 19-83.

compatriotas, Malowist foi reconhecido como um dos maiores historiadores poloneses da pós-guerra.

Michał Tymowski, um dos alunos mais reconhecidos de Marian Małowist, tentou entender o fenômeno da existência e da permanência da Escola de Małowist, sendo esta questionada, às vezes, por alguns dos cientistas poloneses. Tymowski ressaltou que a "Escola" moldou, por mais de quarenta anos, várias gerações de historiadores poloneses, dos quais dezessete tornaram-se professores⁹. As características peculiares da "Escola de Małowist", segundo Tymowski, foram o conceito de longa duração, a análise da história polonesa em um contexto geográfico e problemático mais amplo, o método comparativo, as teorias de desenvolvimento dependente e os conceitos de centro e periferia. Muitos de alunos de Marian Małowist iniciaram as suas investigações acadêmicas na área da história econômica, porém, no decorrer de tempo, focaram-se na história das culturas e civilizações. O próprio Małowist sempre falou com aprovação sobre seus alunos que, mais tarde, desenvolveram as suas investigações acadêmicas de acordo com os próprios interesses¹⁰. Porém, estas alterações dentro da "Escola de Małowist", Tymowski explica como o desenvolvimento científico e não como a sua dissolução, confirmando assim a existência e permanência desta escola.¹¹

Uma opinião semelhante expressa também Tomasz Siewierski, na sua publicação "Marian Małowist e o círculo de seus alunos. Acerca a história da historiografia econômica na Polónia". Siewierski menciona várias características desta escola, acrescentando a capacidade dos alunos de superarem as barreiras linguísticas, de utilizar os métodos comparativos, a atitude conservadora em relação à fonte histórica. Além disso, Siewierski acredita que, além da metodologia, os alunos de Małowist foram unidos por laços de amizade, sentimento de lealdade e solidariedade, e, portanto, a escola sobreviveu e, de alguma maneira, continua até hoje entre os acadêmicos da Universidade de Varsóvia¹². Entre os alunos de Małowist, destacam-se hoje dois professores da Universidade de Varsóvia, Jan Kieniewicz¹³ e Michał Tymowski¹⁴, que pertenciam a uma geração que, nos anos 60 e 70, frequentava aos seus seminários.

⁹ Michał Tymowski, „Czy w historiografii polskiej istnieje szkoła Małowista?”. *Kwartalnik Historyczny*. Instytut Historii Polska Akademia Nauk, Warszawa, rocznik CXXIV, 2017 (1), 91.

¹⁰ *Ibidem*, 97.

¹¹ *Ibidem*, 102.

¹² Tomasz Siewierski, *Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce*, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, 227-234.

¹³ Jan Kieniewicz. Nasceu em 1938 em Varsóvia. Historiador polonês e diplomata, professor acadêmico da Universidade de Varsóvia. Investigador da história da Índia e da expansão pré-colonial, da história da Espanha dos

Jan Kieniewicz estudou a expansão portuguesa no Oceano Índico. A partir da análise da expansão colonial ibérica, passou a comparar as civilizações do Oriente e do Ocidente com a história da Índia, o que o levou a uma pesquisa mais aprofundada sobre o modelo de desenvolvimento das sociedades locais indianas. Tymowski, por sua vez, concentrou-se na pesquisa política da África Ocidental e da Europa medieval, bem como na história socioeconômica, no funcionamento da economia urbana e nos processos de desenvolvimento e de regressão econômica.¹⁵ Neste ponto, vale a pena mencionar a figura do outro historiador, um latino-americanista e um pesquisador da história do Brasil, Marcin Kula. Kula defendeu a sua tese de mestrado intitulada “Plantação brasileira de açúcar XVI-XVII” em 1965 sob a orientação de Malowist, porém, mais tarde passou para o seminário do professor Tadeusz Łepkowski¹⁶. Convém destacar que um dos estudos realizados por Marcin Kula foi uma análise comparativa da escravidão brasileira e das plantações de cana-de-açúcar com o modelo polonês, chamado *folwark*. *Folwark* era uma agro-fazenda focada no cultivo e produção de cereais, sendo esta também

tempos modernos e contemporâneos, da história da Polônia e da Europa. Desde 15 anos, conduz as pesquisas sobre a história comparativa das civilizações. Na sua tese de doutorado, abordou o assunto do comércio de pimenta no Oceano Índico. Depois, realizou uma pesquisa acerca a teoria de colonialismo. Inspirado por Marian Malowist, estava constantemente procurando novas áreas de pesquisa acadêmica. Atualmente, Kieniewicz é um pesquisador de modelos de civilização em uma perspectiva global. in T. SIEWIERSKI, Marian Malowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, s. 188-190. Orientador de projetos de pesquisas "Polsko-hiszpański Corpus Diplomaticum", "Milcząca inteligencja. Studium przemocy cywilizacyjnej", "Dryfująca Tożsamość". Autor das publicações, entre outros, *Portugalczyk w Azji: XV–XX wiek* (1976), *Historia Indii* (1980), *Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu* (1986), *Spotkania Wschodu* (1999), *Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu* (2003).

¹⁴ Michał Tymowski – nascido em 1941 em Varsóvia. Historiador polonês, pesquisador da história da África, professor acadêmico da Universidade de Varsóvia. Um dos pesquisadores mais respeitados na área da história da África subsaariana pelos acadêmicos europeus. A sua dissertação: "Rozwój i regres w dziejach społeczeństw nadnigerskich w epoce przedkolonialnej", escreveu sob a orientação de Marian Malowist e a defendeu em 1971. Após a defesa, Tymowski iniciou as pesquisas comparativas sobre a história dos militares africanos. Por instigação de Malowist, tentou comparar o exército africano com as forças armadas dos países europeus, desde o momento em que se formaram. in T. SIEWIERSKI, Marian Malowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, 190-194. Em 2005 recebeu o título Ordem da Polónia Restitua, em 2013 Prêmio do Primeiro Ministro "pelas realizações científicas ou artísticas, inclusive pela contribuição científica ou artística", em 2016 o Prêmio Klio por uma excelente contribuição para a pesquisa histórica por um livro Europeus e africanos. As Descobertas mútuas e os primeiros contatos". Autor das seguintes publicações, entre outros, "Le développement et la régression chez les peuples de la boucle du Niger a l'époque précoloniale" (1974), "The Evolution of Primitive Political Organization from Extended Family to Early State", "Early State and after in precolonial West Sudan. Problems of Stability of political organization and the obstacles to their development" (1987), "Early State and after in precolonial West Sudan. Problems of Stability of political organization and the obstacles to their development" (1987), How did European Explorers Communicate with Indigenous African People in the 15th century (2002), Use of the Term "Empire" in Historical Research on Africa: A comparative Approach (2003-2004).

¹⁵ *Ibidem*, 98-100.

¹⁶ Tadeusz Łepkowski - nasceu em 1927 em Vilnius, faleceu em Varsóvia em 1989. A partir de 1953 trabalhou no Instituto de História da Academia Polaca das Ciências. Foi presidente da Sociedade de Amigos da Cultura Ibérica (1969-1971), editor-chefe da *Acta Poloniae Histórica* (1972-1974), criador e editor-chefe da revista "Estudios Latinoamericanos" (1972-1984) e presidente da Associação Europeia de Historiadores Latino-Americanos (1978-1981).

destinada à exportação e na qual trabalhavam os camponeses poloneses abaixo regime de servidão (pol. *chłop pańszczyźniany*). Marcin Kula apontou que a fronteira entre a servidão polonesa rígida e a escravidão brasileira era muito fluida, concluindo que “o lugar dos escravos negros no sistema de plantação e de economia açucareira, diferia, do lugar daqueles servos camponeses [poloneses] de uma economia rural baseada no servidão e *folwark*, muito menos do que poderia parecer”.¹⁷

Estudos comparativos de Marian Małowist

A história dos impérios ibéricos fascinou os historiadores poloneses a fim de confrontarem a história da Europa Ocidental com a da Oriental. Por conseguinte, pode-se supor que, em certo sentido, a história da Península Ibérica foi o ponto de partida para a pesquisa sobre a história da Polônia e o seu lugar na Europa. Dariusz Skórczewski, professor no Instituto de Antropologia da Teoria da Literatura da Universidade Católica de Lublin, explica que, na sociedade polonesa, dois elementos se sobrepõem e que, geralmente, são separáveis em outros países, isto é, uma forte consciência da pertencimento cultural ao Ocidente, que não deve ser entendida como seu domínio e, ao mesmo tempo, uma sensação de colonização pelas potências imperiais ocidentais da Prússia e da Áustria¹⁸.

Talvez os poloneses ainda sintam o que observou Maria Bobrownicka, professora do Instituto da Filologia Eslávica da Universidade Jaguelônica de Cracóvia, a saber, que para o Ocidente o elemento “eslavo” da Europa todavia constitui a sua antítese e ainda não o seu complemento¹⁹. Contudo, no último século, os poloneses têm tentado entender e explicar o seu lugar na Europa – metafórica- e literalmente. É curioso notar um fenômeno que oscila entre a história e a sociologia, nomeadamente, que os poloneses sentem um complexo de inferioridade em relação ao Ocidente, com o qual não puderam competir como um império moderno, mas

¹⁷ Marcin Kula, *Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii. Okres gospodarki cukrowej XVI-XVII wieku*. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 1970, 156.

¹⁸ Dariusz Skórczewski, „Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec innej Europy”. *Porównania*, 2009 (6), 104.

¹⁹ Maria Bobrownicka, „Antyteza słowiańsko-europejska. Z problemów stereotypu”. T. A.Z. Makowiecki (ed.), *Kategoria Europy w kulturach słowiańskich*. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1992, 13.

compensam-no com um sentimento de superioridade em relação ao Oriente, onde a República das Duas Nações (1569–1795)²⁰ foi considerada uma superpotência regional.

Os cientistas poloneses, portanto, tentaram comparar a história da Polônia com a trajetória de outras nações europeias e não só. A história do Império Português talvez satisfizesse, de alguma maneira, essa fome intelectual do século XX abaixo regime soviético, mas também constituiu um elemento interessante que contrariou as pesquisas tradicionais então focadas na compreensão da Polônia apenas dentro de uma região determinada da Europa Centro-Leste.

Não há dúvidas de que Marian Malowist foi um destes acadêmicos que implementou nos seus estudos um método baseado em paralelismo e comparação entre a expansão moderna polonesa com a expansão ibérica, assunto que será abordado nas próximas páginas deste artigo. Malowist evitou a história política, o sentido da singularidade da história da nação polonesa e da crença do seu messianismo. No difícil período de censura comunista, concentrou-se, sobretudo, na história econômica e nas consequências do subdesenvolvimento da região oeste da Europa, o que explicava através da diversificação das economias e das formas de organizações políticas.

Malowist percebia a história da Polônia em um contexto territorial muito mais amplo, onde a Polônia constituiu um elemento indispensável da Europa Centro-Leste. As suas pesquisas foram realizadas apenas com base em longas sequências históricas, não em eventos individuais e utilizava apenas o método comparativo de fenômenos dados no tempo e no espaço.²¹

O foco de pesquisa de Marian Malowist foi o período datado de meados do século XIV ao século XVI. Acreditava que esta era uma fase histórica importante, na qual várias sociedades feudais passaram por enormes mudanças econômicas e sociais, o que, conseqüentemente, exacerbou as lutas de classes, especialmente visíveis por ele no caso da Europa Ocidental e da República Tcheca. Anna Sosnowska, autora do livro "Entender o atraso. As disputas dos historiadores sobre a Europa Oriental (1947-1994)" explica que, foi exatamente a partir do século XVI que, segundo Malowist, começara a dependência econômica da Europa Oriental em relação ao mundo ocidental. O comércio europeu então moldado decidiu que o nosso lado da Europa se tornasse a periferia do continente, por várias razões econômicas, principalmente por constituir uma fonte de recursos minerais relativamente baratos. A Europa Ocidental, que assumiu o papel de fabricante de bens processados, virou o centro de um novo sistema mundial, e em

²⁰ República das Duas Nações é conhecida também em língua portuguesa como Comunidade Polaco-Lituana, Comunidade das Duas Nações ou Comunidade dos Dois Povos.

²¹ Michał Tymowski, „Czy w historiografii polskiej istnieje szkoła Malowista?”, *op.cit.*, 92-94.

consequência, esta região começou a se desenvolver rapidamente, baseando a sua economia no capitalismo. Ao contrário da economia polaca, como das dos outros países do leste que caíram na estagnação²².

O próprio Malowist assinalava que, naquela época, diante de crescimento do antagonismos sociais e do caos financeiro, os movimentos populares e anti-feudais entraram em erupção na Europa e os grandes proprietários de terras foram obrigados a enfrentar uma variedade de dificuldades causada pela falta de mão-de-obra. Este foi o momento que Malowist definiu como o início da "Europa a duas velocidades", cuja consequência foi a divisão do continente em duas regiões de diferentes níveis de desenvolvimento, cada uma delas tentando encontrar uma própria maneira de combater a crise. Na Europa Ocidental, percebia-se algumas fortes tendências de formação dos estados centralizados e das poderosas monarquias nacionais, como ocorreu no caso da França, da Inglaterra, da Espanha ou de Portugal. Em contraste da Europa Oriental, onde observaram-se umas tendências de estabelecer os estados feudais multiétnicos mediante as uniões políticas (união de Kalmar ou união polaco-lituana). Segundo Malowist, a Europa Ocidental lidou com mais eficácia contra a crise econômica porque as monarquias centralizadas lograram em eliminar o caos interno, estabelecer as normas de coexistência social e tranquilizar a situação com a classe média. A conquista, no entanto, foi vista por ele como uma tentativa de fortalecer as monarquias centralistas que sentiam a sua própria fraqueza. As uniões políticas tão características para o nosso lado da Europa, de acordo com Malowist, contribuíram para a deterioração dos antagonismos de classes, enquanto a falta de um forte grupo burguês limitou o desenvolvimento capitalista²³. Não podemos esquecer, que os conceitos de Malowist foram criticados por vários acadêmicos, incluindo Jerzy Topolski e Andrzej Wyczyński, que afirmam que apenas a partir do século XIX podemos falar sobre as dependências coloniais e um mundo interdependente.

Tomasz Zarycki, por sua vez, no artigo "O papel da cultura na compreensão estrutural do lugar da Polônia no mundo", acrescenta que a Polônia, após a criação do sistema mundial em torno do século XVII, isto é, no auge do seu império, ainda era um país dependente, inclusive, semi-periférico, sempre ficando à margem da Europa. Este processo foi descrito em detalhes nas

²² Anna Sosnowska, „Polska na peryferiach”. *Nowy Obywatel. Pismo na rzecz Sprawiedliwości społecznej*. Wywiad przeprowadził Marcell Sommer, 2015, Disponível em: <<https://nowyobywatel.pl/2015/05/06/polska-na-peryferiach/>>. Acesso em: 23/12/2017.

²³ Marian Malowist (ed.). *Historia powszechna XIV-XV. Wybór tekstów*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1954, 5-8.

obras de Immanuel Wallerstein, segundo quem, os mecanismos por trás da dependência tiveram natureza principalmente econômica e política. A exportação de matérias-primas e de produtos naturais (incluindo grãos e madeira) para mercados ocidentais acabou sendo tão lucrativa que fortaleceu o poder dos magnatas polacos. Isso lhes deu uma vantagem sobre a burguesia, que não conseguiu atingir a sua independência política ou econômica.²⁴

A história de Portugal ocupou um lugar especial nas investigações acadêmicas de Marian Malowist, que tentou entender como este pequeno país ibérico confrontou a crise que atingiu a Europa medieval tardia e qual foi a função da nobreza portuguesa, vista por ele, como motor das mudanças econômicas e políticas. Portugal e o seu império ultramarino proporcionaram um ponto de referência para a compreensão das diferenças de desenvolvimento entre a Europa Ocidental e a Oriental. Malowist acreditava que a colonização ultramarina portuguesa era um fenômeno paralelo à expansão polonesa ao leste, tendo os dois países as origens semelhantes, nomeadamente, a necessidade sentida pela nobreza para recuperar-se após o declínio provocado pela crise e guerras anteriores. Assim sendo, empreendeu umas novas tentativas de comparar a história de dois países até agora aparentemente distantes, que revelaram o desejo de se expandirem no final da Idade Média. De acordo com um de seus alunos, Michał Tymowski, grande historiador polaco, Malowist via na história da expansão portuguesa ultramarina a segunda zona periférica, após a Europa Central e Oriental, em relação à Europa ocidental. Portugal, porém, foi um caso excepcionalmente interessante, porque ao mesmo tempo era uma zona desenvolvida, especialmente nas suas relações comerciais com a África. O nível de comércio foi, para Malowist, um forte e talvez o mais importante determinante do nível da economia²⁵, que permitiu avaliar a economia, as dependências regionais e interconexões mercantis.

Antes de apresentar os principais conceitos de Malowist em relação às histórias paralelas de Portugal e da Polônia, convém dizer em breve sobre alguns dos seus artigos mais importantes em relação à expansão portuguesa. As suas investigações resultaram em publicações sobre o império português em 1965 "Europe de l'Est et les Payes Iberiques. Analogies et contrastes"²⁶ (1965), "Ekspansja portugalska w Afryce a ekonomika Europy na przelomie XV i XV wieku"²⁷

²⁴ Tomasz Zarycki, „Rola kultury w strukturalnym ujęciu miejsca Polski w świecie”. *Kultura i Rozwój* 2016 (1), 75.

²⁵ Michał Tymowski, „Czy w historiografii polskiej...”, *op.cit.*, 94-95.

²⁶ Marian Malowist, „Europe de l'Est et les Payes Iberiques. Analogies et contrastes”. *Homenaje a Jaime Vicens Vives*. Barcelona, 1965, vol. 1, 85-93.

²⁷ Marian Malowist, „Ekspansja portugalska w Afryce a ekonomika Europy na przelomie XV i XV wieku”. *Przegląd Historyczny*, 1968 (59), 227-244.

(1968), "Le debuts du systeme des plantations dans la periode des grandes decouvertes"²⁸ (1969) e "Europa a Afryka Zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej"²⁹ (1969). A quintessência de sua pesquisa sobre o Império Português foi um livro intitulado "Conquistadores de Portugal", publicado em 1976. Malowist assim explicou o título do seu livro e a palavra "conquistadores" em relação aos portugueses:

"Deve ser enfatizado imediatamente que o termo "conquistador" é usado aqui de forma puramente convencional (...). Os exploradores portugueses nunca foram chamados assim, mas o tipo de atividade que eles desenvolveram, nos permite usar o mesmo nome [como no caso dos espanhóis]. Eles [portugueses] acabaram de criar um grande, embora bastante efêmero, império oceânico português (...). Graças ao seu empreendedorismo, a economia e o conhecimento europeu deram um grande salto, embora os benefícios obtidos por próprio Portugal tenha provado ser temporários e de curta duração. Os povos da África, partes da Ásia e, mais tarde, os índios no Brasil sentiram mas, e até mesmo trágicas, conseqüências desta época".³⁰

No início dos anos setenta, a primeira coleção de artigos de Marian Malowist apareceu na série "Cahiers d'Annales", visando a divulgação dos resultados do historiador polonês na cena internacional. A outra coleção, desta vez póstuma, de 12 artigos escritos entre 1957-1958, foi publicada em 1993, sob a forma de um livro intitulado "Europa e sua expansão XIV-XVIII" sob a redação de H. Zaremska e A. Mączak.³¹ Um dos textos "Sobre os aspectos sociais da expansão colonial moderna"³² mostra a tese fortemente defendida por Malowist sobre o papel desempenhado pela nobreza ibérica na expansão ultramarina nos séculos XV e XVI. Em "Países bálticos e expansão europeia ultramarina"³³ e "Expansão portuguesa em África e economia da Europa na virada do século XV e XVI"³⁴, chamou a atenção para a interdependência entre a expansão colonial e a atividade econômica de outras regiões de Europa.³⁵

Marian Malowist contrariou as teorias de Sanchez Albornoz e Magalhães Godinho sobre as origens e a trajetória da expansão ultramarina, criticando a fixação deles às tradições nacionais,

²⁸ Marian Malowist, „Le debuts du systeme des plantations dans la periode des grandes decouvertes”. *Africana Bulletin*, 1969 (10), 9-30.

²⁹ Marian Malowist, *Europa a Afryka Zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej*, PWN, Warszawa 1969.

³⁰ Marian Malowist, *Konkwistadorzy Portugalscy*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1992, 12-13.

³¹ Jacek Adamczyk, Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Recenzja: „Europa i jej ekspansja XIV -XVII w., Marian Malowist”. *Przegląd Historyczny* 1994 (85/3), 321.

³² Marian Malowist, „O społecznych aspektach wczesnej ekspansji kolonialnej”. Marian Malowist, *Europa i jej ekspansja*, *op.cit.*, 157-179.

³³ Marian Malowist, „Kraje bałtyckie i wczesna europejska ekspansja zamorska”. *Ibidem*, 146-156.

³⁴ Marian Malowist, „Ekspansja portugalska w Afryce a ekonomika Europy na przelomie XV i XVI w. *Ibidem*, 180-202.

³⁵ Jacek Adamczyk, Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, „Recenzja”, *op.cit.*, 322.

e praticada por ambos *argumentum ex silentio*. Por uma razão de escassez de fontes originais, acreditava que foi difícil reconstruir suficientemente bem alguns dos eventos que levaram à expansão portuguesa, permanecendo sempre fiel as crônicas portuguesas. Convém explicar que Malowist era capaz de analisar as fontes originais escritas em língua portuguesa. Os seus alunos sempre mencionavam que foram obrigados a estudar as fontes portuguesas durante os seminários. Malowist negou também algumas teorias de Joaquim Pedro de Oliveira Martins, que acreditava que para o infante D. Henrique a cruzada de 1415 era para ser o prelúdio para dominar o comércio mediterrâneo e para estabelecer relações econômicas com a Índia. Malowist, no entanto, chama a atenção para o fato de que no momento da conquista de Ceuta o infante D. Henrique tinha 17 anos. De acordo com Malowist, numa idade tão jovem sempre se tem ideias muito fantásticas, porém foi difícil acreditar que um político tão experiente como D. João I e seus conselheiros levassem a sério os sonhos juvenis do infante.³⁶

Em relação aos fatores que influenciaram diretamente a expansão portuguesa, Malowist considerou que foi necessário levar em conta as características individuais, especificidade de uma sociedade e um grupo humano, as suas necessidades, o ambiente e as circunstâncias. Uma atenção especial em sua pesquisa dedicou a personagem do infante D. Henrique, a quem definiu não só como o iniciador da grande expedição geográfica, mas também o protótipo de empresário capitalista, quem, inclusive comparou com o Carlos I de Hungria (1288-1342) e Casimiro III da Polônia (1310-1370).³⁷ A imagem de D. Henrique reconstruiu apenas com base em fontes escritas e crônicas portuguesas. Portugal, de uma maneira excepcional, lidou com a crise através das conquistas ultramarinas, que foram realizadas sob o controle rigoroso do poder central, concentrando-se apenas nas mãos do infante. Malowist observou, que na sua fase inicial da expansão ultramarina portuguesa, não surgiu nenhum conquistador que fosse anárquico ou independente do poder central. Na sua opinião, o traço característico do Império Português era a cooperação entre os comerciantes e a nobreza.³⁸ Assinalou também o fenômeno das alterações na composição social e na idade dos conquistadores portugueses. Até 1433, os "conquistadores" foram os homens jovens, geralmente os membros reunidos em volta da casa do Infante, que esperavam prestígio, fama e sucesso. Após esta data, à expansão juntaram-se as pessoas que entraram na idade adulta e muitas vezes ocupavam os cargos altos, pertencendo tanto aos estados

³⁶ Marian Malowist, *Konkwistatorzy portugalscy, op.cit...*, 55.

³⁷ *Ibidem*, 56.

³⁸ *Ibidem*, 140.

nobres, como a burguesia³⁹. Isso é para ele uma prova de que a expansão foi muito benéfica para todos os grupos da sociedade. Desta forma, Malowist discutiu com Magalhães Godinho, confirmando que a expansão portuguesa na África Ocidental foi benéfica não só para a burguesia, mas também para a nobreza e aristocracia.

Em relação ao comércio marítimo que este era importante para os dois países, notava-se no papel desempenhado pela grande água na história de ambas as regiões. O comércio marítimo dos dois países foi um elemento-chave das suas economias e do desenvolvimento. Embora o Mar Báltico, tinha chamado o Mediterrâneo do Nordeste, observou que era uma área de pessoas pobres, onde a estrutura do comércio mostrava claramente que os produtos de luxo estavam em minoria, enquanto a maioria dos produtos exportados desta região eram produtos florestais e agrícolas, que foram mercadorias razoavelmente baratas.⁴⁰ Portanto, a Europa Oriental vendia principalmente matérias-primas, produtos florestais e agrícolas, enquanto o Ocidente - produtos artesanais em tão grandes quantidades, que, em consequência, limitava o desenvolvimento deste setor nos Estados Bálticos.

Além disso, Malowist explicou que a Hansa não era tão rica e influente como se acreditava há muito tempo, e, a partir dos finais do século XV a Liga Hanseática começou a perder a importância para com os Estados Bálticos, que, a qualquer preço, queriam libertar-se do domínio Hanseática e passar a defender seus próprios interesses. Convém notar que a Europa Oriental passou a desenvolver-se dinamicamente bem mais antes, já a partir do século XII, especialmente no setor de agricultura, na pecuária e na mineração, mas, infelizmente, parece que o progresso foi limitado apenas a estes campos. Apesar das favoráveis condições econômicas, o trabalho ainda foi baseado na servidão (eng. Socage, germ. Frondienst) o que impediu o desenvolvimento da Polónia, e o artesanato urbano não se desenvolveu de forma suficiente para competir com os produtos exportados do Oeste. A Polónia e a Europa Oriental se tornaram uma região complementar em relação ao desenvolvido Oeste.⁴¹ A partir dos finais do século XVI, observa-se a formação de duas grandes zonas de "subdesenvolvimento" - do Leste e do Sudoeste, em contraste aos países mais avançados, especialmente do noroeste da Europa, caracterizados pelo desenvolvimento da indústria e do comércio.

³⁹ *Ibidem*, 106.

⁴⁰ Marian Malowist, *Europa i jej ekspansja*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993, 24-25.

⁴¹ *Ibidem*, 29-30.

Apesar das diferentes estruturas políticas, e inclusive das circunstâncias, a história do Império Português e da República das Duas Nações eram, de uma certa forma, convergentes.

Ambos os países mostraram um desejo de expansão territorial causada por falta de terra. Na Polónia, na primeira metade do século XIII, a nobreza enfraquecida pelas políticas de Casimiro o Grande (1333-1370) procurou oportunidades de expansão territorial fora do país. Estas tendências expansionistas dos nobres poloneses levaram Casimiro o Grande a dominar os territórios vizinhos, nomeadamente as terras da atual Ucrânia. O rei polonês dividiu as conquistas entre os seus aliados, isto é, a pequena nobreza da região de sul da Polónia (Małopolska), embora acredite-se que os nobres de várias regiões polonesas se beneficiaram desses ganhos. O objetivo principal da política expansionista da Polónia foi a expansão territorial combinada com a recuperação de terras perdidas e, acima de tudo, com a defesa das suas fronteiras.

O início do "imperialismo" da nobreza polonesa data-se de 1385 isto é, do ano da formação de uma união dinástica entre a Polónia e a Lituânia que deu início a grande conquista polonesa do Leste (pol. "Pochód na Wschód"). Esta data coincide com a subida ao trono da dinastia Avis em Portugal que também iniciou a sua expansão portuguesa. Aos olhos dos nobres poloneses, o Oriente representava o elemento-chave para o desenvolvimento posterior da Polónia, abrindo, desta maneira, novas possibilidades para a expansão territorial às terras rutenas e, ao mesmo tempo, facilitando a defesa diante da Ordem Teutônica. A política de expansão territorial polaca continuava também na primeira metade do século XV. A data mais importante da história da Polónia é o ano 1410, quando os poloneses finalmente derrotaram a Ordem Teutônica e, em 1466, conseguiram recuperar também as terras da Pomerânia que pertenciam à Ordem. Como resultado, a nobreza de Masóvia começou a penetrar a Lituânia, e os camponeses de Masóvia passaram a povoar a Prússia Oriental. No século XV, a nobreza polaca desempenhou um papel importante, ou talvez dominante, na expansão territorial, mas essa tendência militante diminuiu na virada do século XV e XVI. Os nobres concentravam-se mais nas atividades agrícolas dentro de suas fazendas, que, diante de uma conjunção internacional muito favoráveis, provaram ser extremamente lucrativas e seguras. Por um momento, a nobreza abandonou a ideia de expansão externa até ao final do século XVI, quando novamente nos tornamos testemunhas de uma grande conquista do Oriente. Inicialmente, a expansão teve caráter pacífico, mediante a fixação nos territórios lituano-rutenos, mas depois assumiu um caráter armado (a guerra de Sigismundo Augusto e Stefan Batory contra a Rússia do Ivan o Terrível). Em 1569, a união com

a Lituânia foi reforçada, o que resultou na colonização de grandes áreas entre Grão-Ducado e a Ucrânia, ressaltando que a maioria dos colonos veio da área superpopulosa de Masóvia.⁴²

Convém ressaltar que Małowist chamou atenção para o fato de que o imperialismo polaco quinhentista dependia, principalmente, da prosperidade da exportação dos produtos agrícolas, o que obrigou a nobreza a basear a organização socioeconômica no trabalho de servidão.

Małowist, apesar de notar a falta de experiência de Joachim Lelewel na compreensão da importância do fator econômico, enfatizou, no entanto, que, no certo nível, existiam as características semelhantes na história de Portugal, Espanha e Polónia. Os espanhóis e os portugueses se expandiam em escala global, enquanto os poloneses em áreas mais modestas. No entanto, não há dúvida de que esses três países criaram impérios, que ultrapassaram várias vezes o território de seus próprios países. Por outro lado, a expansão esgotou economicamente todos esses três países. No caso dos países ibéricos, as economias metropolitanas eram bastante fracas para enfrentar os problemas e os desafios que o expansionismo trazia consigo. A expansão ibérica, que foi realizada pelos nobres e em seu próprio interesse, esvaziou o potencial demográfico em Portugal enquanto na Espanha, contribuiu para o abandono de certas atividades de produção. Na Polónia, a expansão territorial resultou em concentração de todas as forças exclusivamente na produção agrícola extensiva, o que enfraqueceu a indústria. Em ambos os casos, a expansão territorial ibérica e a polaca tiveram duas consequências graves. A primeira foi a criação de vastas áreas econômicas, cujas base foi o trabalho forçado, escravidão em territórios portugueses e espanhóis, e "servidão secundária" nas terras polacas, enquanto a segunda foi uma exploração excessiva de produtores diretos. Desta forma, nestes três impérios europeus, surgiram áreas de estagnação econômica que teriam permanecido por um longo período. No entanto, percebemos uma grande diferença entre Portugal, Espanha e Polónia no tocante ao funcionamento das suas máquinas burocráticas que deveriam sustentar e nutrir ideologicamente a expansão. Os países ibéricos lograram em construção de fortes monarquias de estados centralizados, o que, infelizmente, não deu certo no caso da Polónia, onde a expansão assumiu um caráter completamente oposto. As terras, escassamente povoadas, foram dominadas pelas

⁴² *Ibidem*, 135-136.

ideias anárquicas e pelo crescente clientelismo, paralisando assim, o poder das autoridades centrais.⁴³

Małowist acrescentou a história paralela dos impérios ibéricos com a da Polônia com uma visão original de comparar não só a política e economia destes países, mas também as atitudes de diferentes personagens da corte portuguesa com os governantes da Europa Oriental. Um exemplo desta prática metodológica é a análise da decisão do infante D. Henrique de ter apoiado a candidatura do menos competente Afonso V, em vez do seu irmão D. Pedro. Esta política familiar de intrigas internas, Małowist comparou com a atitude do outro monarca, do nosso Ladislau II Jagelão da Polônia, que ainda como Grão-Duque da Lituânia aprisionou o seu tio, quem provavelmente matou em segredo⁴⁴. Não é sem razão que Małowist escolheu este casal de monarcas. Com a ascensão de Ladislau II Jagelão da Polônia ao trono em 1386, deu-se início a dinastia jagelônica, através qual começou uma era de expansão territorial polaca a fim de estender as suas fronteiras a leste e ao norte e se tornar numa grande potência do lado leste do continente. Outro exemplo, o de Fernão Gomes e da sua ótima carreira política a partir da posição de um rico comerciante, que também não era estranha para a história da Polónia. Małowist aponta as tendências analógicas na Polónia, dando vários exemplos das importantes famílias dos comerciantes, como a de Morsztynowie ou de Bonerów, que na virada do século XV/XVI juntaram-se aos magnatas e receberam títulos de nobreza.⁴⁵

Małowist destacou também a contribuição polaca na expansão portuguesa ultramarina. No século XV, Portugal rapidamente tornou-se um importante mercado para os produtos poloneses que serviam para a construção dos navios. Assim sendo, os comerciantes da cidade portuária de Gdańsk (pt. Danzigue) forneciam os portugueses com a matéria-prima, de origem polonesa e lituana, como centeio, trigo, alcatrão (para selar os barcos) linho e cânhamo (para cordas do navio).⁴⁶ Além das mercadorias que terão ajudado tecnicamente na época de grandes navegações, a Polónia teve também a sua lendária participação na conquista portuguesa da Índia. Gaspar da Gama, um judeu natural de Poznań, uma cidade localizada no oeste do Reino da Polónia, encontrou os membros da tripulação portuguesa de Vasco da Gama na cidade de Calicute. Inicialmente, Gaspar da Gama foi acusado de espionagem, em seguida foi aprisionado e

⁴³ *Ibidem*, 140-143.

⁴⁴ Marian Małowist, „Konkwistadorzy portugalscy”, *op.cit.*, 105.

⁴⁵ *Ibidem*, 139.

⁴⁶ *Ibidem*, 151.

levado por próprio Vasco da Gama para Lisboa. No entanto, Portugal abriu-lhe umas novas oportunidades e proporcionou uma grande carreira. Logo, este judeu polaco tornou-se o conselheiro do rei Manuel acerca as questões ligadas a Índia e participou de inúmeras expedições portuguesas.⁴⁷ Damiao de Goes descreveu este encontro da seguinte maneira:

"era judeu natural do Regno de Polonia da cidade de Poina, na qual eu estive duas vezes em negocios a que el Rei dom Joam terceiro (...) me mandou àquellas partes, cabeça, Metropoli da Polonia maior, cidade grande, bem cerquada, & muito avastada de mantimentos (...) Vasquo dá Gama (...), leuando consifo este judeu, a quem sempre fez muita honra & bom fasalhad, pelo achar homem, que tinh experienci de muits couss d Inia, & doutras prouincias, & o trouxe Lisboa, onde se fez Christão, & lhe chmarão Gaspar da Gm, do qul se el Rei dom Emanuel depois seruiu em miito negocios na India, & o fez caualleiro de sua casa, dandolhe tenças, ordenados & officios de que se manteue toda sua vida avasradmente".⁴⁸

Por outro lado, não se pode esquecer de que a Polónia também tinha chamado uma certa atenção de Portugal, o que revelam novamente as crónicas de Damião de Góes, que visitou a Polónia duas vezes, tendo chegado, em 1529 e 1531, ao Vilnius e Gdańsk. Este cronista português veio a estas cidades visando, além de assinalar vários acordos comerciais, realizar negociações sobre o casamento do infante D. Luís, Duque de Beja, com a princesa Maria, filha do rei Segismundo I da Polónia, visando colocar o infante no trono polaco. Góes foi recebido na Polónia por um nobre polaco Jan Amor Tarnowski que, segundo a “Chronica do Sereníssimo Senhor Rei D. Manoel”, este e os dois nobres polacos tinham sido nomeados cavaleiros por próprio D. Manuel I em 1516 na Igreja de São Joao de Lisboa. Segundo a crónica:

"El Rei Dom Ioão terceiro seu irmão, que sancta gloria haja (...) me mandou no anno de mil & quinhentos, Q vinte nove as partes de Hostelanda negocios de seu servico & dahi a corte del Rei de Polonia, Segismundo primeiro do nome, que neste tempo estava em Vilno, cidade metropoli, & principal no ducado de Lituania, donde depois de ter acabados os negocios a que hia tornei a cidade de Dansique em Prussia (donde partira) a tomar conclusao nas cousas que naquellas partes ainda tinha que fazer, & dali me fui a Cracouia cidade princip, & metropoli da Polonia minor. Nesta cidade de Cracouia achei Christopharo Schelouisco, que entao então era Vicerei dambalas Polonias, por el reiser absente, & Joam Tanrouio capitam da cidade, % fronteiro mor dos confins dentre Polona, & tataria, homem de muita autthoridade, a quem el Rei dom

⁴⁷ *Ibidem*, 205-206.

⁴⁸ Damião de Góes, *Chronica do Sereníssimo Senhor Rei D. Manoel*, Lisboa Oficina de Miguel Mascascla da Costa, Impresso do Santo Officio, Lisboa, 1749. Capítulo XLIII: “De que Vasquo da Gama passou em Anchedina, dalli ate chegar ao Regno”, 55.

Emanuel armou cavalleiro com outros dous gentis homens Polonos, no anno de M.D.xvi em Lisba, na igreja de Sao Giam (...) Estes dous senhores (entre outras praticas que tiemos) me deram a entender que el Rei Segismundo seu senhor (...) daria de boa vontade uma só filha (...) ao Infante dom Luis por molher (...) deste casamento poderia resultar vir o Infante dom Luiz a ser Rei de Polonia (...).⁴⁹

Percebe-se que a Polónia e Portugal, localizados nas extremidades do continente europeu revelaram algumas características comuns em relação às histórias dos seus impérios modernos e à expansão territorial. Na época da censura imposta pelo regime socialista, a história do império português não apenas fascinou os poloneses, mas, principalmente, contribuiu a uma investigação comparativa que, de certa maneira, também confrontou a história da própria Polónia. Porém, uma questão continua ainda inexplicável, isto é, como a Polónia e Portugal, os países que partilharam o desejo da expansão territorial e que conseguiriam estabelecer grandes impérios, hoje revelam sentimentos tão contraditórios às suas histórias. Em contrário aos países ibéricos, reconhecidos por suas políticas expansionistas e por um passado de grandes conquistas, permanecendo, aos olhos do mundo como os "colonizadores", a Polónia mantém a sensação de ser "colonizada", periférica e afastada. Talvez o sentimento nacional polonês foi moldado, principalmente, pela época conhecida como "Partilhas da Polónia" (1772-1918), pelas guerras mundiais e a República Popular da Polónia (1952 - 1989), baseando o sentimento nacional no sofrimento e injustiça.

26

Considerações finais

O artigo discute apenas algumas questões selecionadas, relacionadas às oportunidades de realizar pesquisas por acadêmicos poloneses que lidam com questões lusófonas amplamente compreendidas. Convém ainda mencionar que, hoje em dia há uma certa tendência científica contemporânea que se foca nas comunidades dos descendentes dos poloneses no Brasil, sendo esta análise importante tanto para os pesquisadores poloneses quanto para os brasileiros de ascendência polonesa, ou interessados mesmo na tal história da emigração. A importância destes estudos explica-se não apenas na reconstrução historiográfica das relações entre ambos os países, mas na definição e identificação do indivíduo dentro de uma comunidade polônica no determinado contexto histórico. A emigração polonesa ao Brasil é o tema para a pesquisa de

⁴⁹ Damião de Góis, *Chronica...*, op. cit. Capítulo CI: "O nascimento do Infante dom Luís, das qualidades de sua real pessoa", 140.

dissertação mais longa, porém vale a pena mencionar que, no final do século XIX, nas terras polonesas existia uma lenda sobre o Brasil, conforme dizem Witold Kula, Nina Assorodobraj-Sphere e Marcin Kula, como uma terra prometida ultramarina. O Brasil, segundo os autores, representava os sonhos de emigração como a única fuga da ruína e proletarização na Polônia.⁵⁰ Outros mitos, por sua vez, representavam o Brasil como um país "onde você não tem que trabalhar, porque pão cresce lá nas árvores e frutas são em tal abundância que até apodrecem. Você não precisa de luz, porque há uma luz de diamantes, que, em grande quantidade encontram-se no chão".⁵¹ Os camponeses poloneses, atraídos pelas promessas de uma vida melhor, vieram ao Brasil, e em seguida dirigiram-se aos estados sulistas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na esperança de evitarem a proletarização e tornarem-se camponeses.

Em resumo, acredita-se que a língua na qual se conduz a investigação acadêmica e o contexto sócio-político de um investigador podem ser um desafio, mas, por outro lado, fornecem uma visão comparativa, diferente e inovadora. No caso da história paralela dos impérios ibéricos com o império polonês-lituano que ainda precisa ser aprofundada com as investigações contemporâneas, tais pesquisas mais globais ajudariam aos próprios poloneses saírem do contexto regional da Europa Centro-leste e abrir-se ainda mais para o contexto mundial.

⁵⁰ Marcin Kula, Witold Kula, Nina Assorodobraj-Kula, *Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych*, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2012, 21.

⁵¹ *Ibidem*, 21-22.

